

THEORETICAL PRINCIPLES OF ORGANIZING INDIVIDUAL EDUCATION IN STUDENTS' MASTERY OF PHYSICS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904233>

Mufazzalshoh Alisher ugli Raxmonov

Teacher of the Chirchik State Pedagogical University

Abstract.

How to organize individual education in physics, how to conduct it knowing the types of individual education, how to organize the mechanism depending on each educational institution.

Key words.

Individual education, creative thinking, fundamental science, intellectual ability, scientific research, methodological knowledge, creative approach, professional quality, skill, constructive solution.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОСВОЕНИИ ФИЗИКИ СТУДЕНТОВ

Муфаззалшоҳ Алишерович Рахмонов

Преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета

Аннотация.

Как организовать индивидуальное обучение по физике, как его проводить, зная виды индивидуального обучения, как организовать механизм в зависимости от каждого учебного заведения.

Ключевые слова.

Индивидуальное образование, творческое мышление, фундаментальная наука, интеллектуальные способности, научное исследование, методологические знания, творческий подход, профессиональные качества, мастерство, конструктивное решение.

TALABALARNING FIZIKA FANINI O'ZLASHTIRISHIDA INDIVIDUAL TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Mufazzalshoh Alisher o'g'li Raxmonov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya.

Fizika fanida individual ta'limni tashkil etish, individual ta'lim turlarini bilgan holda uni olib borish, mexanizmi har bir ta'lim muassasasidan kelib chiqqan holda qanday tashkil etish bayon etiladi.

Kalit so'zlar.

Individual ta'lim, ijodiy fikrlash, fundamental fan, intellektual imkoniyat, ilmiy tadqiqot, uslubiy bilimlar, ijodiy yondashuv, kasbiy fazilat, ko'nikma, konstruktiv yechim.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 25 yanvardagi PF-5313-son «Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni, Fizika va astronomiya sohasidagi ta'lim sifatini va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021 yil 19-mart № PQ-5032 son qarori bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida fizika va astronomiya fanlarini o'qitishning integrativ prinsiplarini joriy etish, ilmiy tadqiqotlarning natijadorligi oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Ma'lumki, bo'lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida erkin va individual amaliy faoliyat ko'rsatishini taminlovchi zaruriy omillardan biri bu ulardagi kasbiy- pedagogik kompetentlikning shakllanganligi bilan asoslanadi.

Talabalarining individual ishlarining uslubiy jihatlarini ko'rib chiqishning dolzarbligi Respublikamizda so'nggi yillarda amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan ichki ehtiyojning shakllanishi bilan bog'liq. Rivojlanish nafaqat davr talabiga, balki shaxsiy salohiyatni ro'yobga chiqarish shartiga ham aylanadi. O'quv jarayonida o'quv materiali ustida individual ishlashning rolini oshirmasdan turib, shaxsni zamonaviy uzluksiz tarbiyalash muammolarini hal qilish mumkin emas.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Talabalarining individual ishi quyidagilarga mo'ljallangan:

- ma'lum bir fan bo'yicha bilim va ko'nikmalarni sifatli o'zlashtirish;
- fundamental fan va uslubiy bilimlarni va faoliyat usullarini o'zlashtirish uchun o'quv fanini kengaytirilgan yoki chuqur o'rganish;
- o'zlashtirilayotgan kasbga aniq ma'lumot berish va qiziqishni rivojlantirish;

- talaboning shaxsiy, shu jumladan intellektual imkoniyatlari haqidagi tasavvurlarini shakllantirish;

- ma'lumot beruvchi, amaliy, o'quv tadqiqoti, ilmiy tadqiqot, aks ettirish, loyiha faoliyatida individual ishlarni bajarish (o'rganish qobiliyati) ko'nikmalarini shakllantirish: yuksalish, ijodiy faoliyatida tajribani rivojlantirish, talabalarda shaxsiy va kasbiy ahamiyatga ega fazilatlarni, o'quv va kasbiy-pedagogik faoliyatning individual uslubini, umumiy va kasbiy qobiliyatlarni rivojlantirish (mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, muammolarni individual ravishda shakllantirish va hal qilish, turli vaziyatlarda, shu jumladan ziddiyatli vaziyatlarda konstruktiv yechimlarni topish, bag'rikenglik; va boshqalar.)

S.N. Pozdnyak ta'kidlaganidek, "individual ish" tushunchasining muhim xususiyati talabalarining shaxsiy va kasbiy jihatdan muhim maqsadlarga erishishga qaratilgan ko'payish va boshqa turdagi amaliy, tadqiqot, loyiha faoliyatining individual, faol, izlanish xususiyatining ta'lim jarayoni. S.N.Popovanning ta'kidlashicha, "Talaboning individual ishi" tushunchasi o'quv jarayonining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, ko'nikma, malaka va bilimlarni, yuksalish faoliyat usullarini shakllantirishni belgilab beradi hamda ijodiy mehnatga qiziqishni ta'minlaydi, shuningdek, alohida shaklni ifodalaydi, o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha o'qitish, uni amalga oshirish ijodiy yondashuvni va bilimlarni individual ravishda egallashni talab qiladi. Talabalarining individual ishi o'quv va kognitiv ish turidir individual va vaqt bo'yicha taqsimlangan faoliyat bilan borgan sari murakkab vazifalarni talabalar tomonidan bajarish o'qituvchining maslahat va muvofiqlashtirish yordami; o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini mazmun-semantik tuzilishi kontekstida o'z-o'zini tashkil etishga qaratilgan vaqt. Tadqiqotchi N.O. Xlupin, psixologik tahlil natijasida individual ishlarni tashkil etish muammosi bo'yicha pedagogik adabiyotlar, konsepsiyaning mohiyatini tushunish uchun turli pozitsiyalarni ochib berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Talabalarining individual ishi quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- talabalarining olingan nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini tizimlashtirish va mustahkamlash;

- nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish;

- normativ-huquqiy, ma'lumotnoma hujjatlari va maxsus adabiyotlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish;

- o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlari va faolligini rivojlantirish: ijodiy tashabbus, erkin, mas'uliyat;

- individual fikrlash, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish va o'zini o'zi anglash qobiliyatlarini shakllantirish;

- tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish.

Shuni ta'kidlash kerakki, kichik yoshdagi talabalarning individual ishlarining maqsadi o'quvchilarning an'anaviy dars shakllarida olgan bilimlarini kengaytirish va mustahkamlash, yuqori kurslarda esa talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishdir.

Talabalarning individual ishlarining vazifalari:

- rivojlantiruvchi: aqliy mehnat madaniyatini oshirish, ijodiy faoliyat bilan tanishtirish, o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini boyitish;

- axborot va tarbiyaviy: o'quvchilarning individual ish bilan qo'llab-quvvatlanmaydigan sinfdagi o'quv faoliyati samarasiz bo'lib qoladi;

- yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi: o'quv jarayoniga professional tezlashuv beriladi;

- tarbiyalash: mutaxassisning kasbiy fazilatlari shakllanadi va rivojlanadi;

- tadqiqot: professional va ijodiy fikrlashning yangi darajasi.

Talabalarning individual ishining asosiy vazifasi sinfdagi intellektual tashabbus va fikrlashni rivojlantirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratishdir.

Talabalarning individual ishlarining vazifalari quyidagilardan iborat:

- individual ishlash qobiliyatini rivojlantirish;

- faollik va kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish;

- tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish;

- o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashni rag'batlantirish;

- vaqtni boshqarish qobiliyatini rivojlantirish.

Talabalar individual ishlarining tuzilishi va darajalari. Tarkibiy jihatdan talabaning individual ishi ikki qismga bo'linadi:

1) o'qituvchi tomonidan tashkil etilgan va o'quv-uslubiy majmuada aniq tasvirlangan;

2) talaba o'qituvchining bevosita nazoratisiz tashkil etadigan individual ish.

Talabalarning individual o'quv ishlarining asosiy tarkibiy elementlari quyidagilardir:

- amaliy mashg'ulotlar davomida individual ishlarining har xil turlari;

- talabalarning darsdan so'ng ular tomonidan jadvalga muvofiq bajariladigan sinfdan tashqari individual ishlari;

- boshqaruvning asosi va vositasi bo'lgan individual ishlarni nazorat qilish;

- talabalarning o'zini o'zi nazorat qilish;

- o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini o'zgartirish, individual ishlarni tashkil etish va boshqarish uchun o'qituvchilarning to'liq javobgarligi.

Talabalar individual ishlarining asosiy darajalari:

- reproduktiv daraja: model bo'yicha vazifalarni bajarish (vaziyatlarni yechish, ma'lum usul yordamida mashqlarni bajarish; jadvallarni to'ldirish va boshqalar). Maqsad - bilimlarni mustahkamlash, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish. O'quvchining bilish faolligini tanlab olish, tushunish va yodlashda namoyon b'ladi. Ushbu darajadagi talabalarning o'quv faoliyatining individualligi minimaldir, chunki o'quvchi unga taqdim etilgan ko'rsatmalar bilan qat'iy tartibga solinadi.

- Rekonstruktiv daraja: rekonstruktiv individual ish, uning davomida qarorlarni qayta qurish, reja tuzish, tezislarni, izohlash amalga oshiriladi. Bu darajada referatlar bajarilishi mumkin. Talaba ma'lum bo'lgan metod(lar)ni biroz o'zgartirib, yangi vaziyatda qo'llaydi. Talabaning faoliyati o'qituvchi tomonidan tartibga solinadi va boshqariladi, lekin reproduktiv darajadan kamroq darajada. Binobarin, uning individuallik darajasi oshadi.

- Ijodiy daraja: ijodiy individual ish muammoli vaziyatni tahlil qilishni va yangi ma'lumotlarni olishni talab qiladi. Talaba individual ravishda hal qilish vositalari va usullarini tanlashi kerak (o'quv va tadqiqot topshiriqlari, kurs va diplom loyihalari).

Talabalarning individual ishlarini rejalashtirish. Rejalashtirish talabaning individual ishini boshqarish tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, uzoq muddatli ta'lim, tarbiya va rivojlanish jarayonida barqaror yutuqlarni ta'minlaydi. Rejalashtirishning samaradorligi uning aniqligi va o'ziga xosligiga bog'liq.

Individual ishning o'ziga xos xususiyati uning aniq individual xususiyatidir. Bu nafaqat umumiy qoidalar va talablarni individuallashtirish, balki talabalarning individual ishlarini tashkil etish, rejalashtirish va nazorat qilish (o'zini o'zi nazorat qilish shaklida) ham har bir shaxs darajasida talaba amalga oshirilishini hisobga oladi. Ushbu holatga e'tibor bermaslik kafedra (o'qituvchi) talablari bilan talabaning shaxsiy rejalari, istaklari va qobiliyatlari o'rtasida ziddiyatga olib kelishi muqarrar. Talabalarning individual ishini individuallashtirish muammoning motivatsion tomoni bilan chambarchas bog'liq.

XULOSA

Talabalarda fizika faniga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, astronomiyani chuqurroq o'rganishlari uchun sinfda va sinfdan tashqari ishlarga alohida e'tibor qaratish, fizika fanidan fan olimpiadalarini va sayohatlarni tashkil etish, talabalarni doimiy ravishda nazorat qilib, ularda tug'ilgan savollarga nafaqat auditoriyada,

balki auditoriyadan tashqarida ham bevosita javob berib borish, o'quvchi yoshlarning fanga bo'lgan qiziqishlarini va bilimlarini yanada ortitishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xudoyberganov J. S., Qahramonova, V. A. (2021). Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik klaster texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2)
2. Isroilov, A. A. Fizika fanidan individual ta'lim olishda web-sahifalardan oydalanish. Academic research in educational sciences, 2(5), 2021.
3. K.H. Malikov, Sh.P Begzatova. Maktab laboratoriya xonasi eksperimental bilimlar manbai / Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 8(1), 2021.
4. K. Nasriddinov, M.B. Dusmuratov. Yorug'lik oqimi tushunchasini o'qitishda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish./ Academic research in educational sciences, 2(12), 2021.
5. M.B. Dusmuratov. Преподавание ротора векторного поля с использованием различных физико-математических задач./ Science and world, №2 2014.
6. Абдуллаев Ш.У. Джумаева Г.С. харбий олий таълим муассасаларида проектли таълимнинг хусусиятлари./ Экономика и социум, №9(100) 2022.
7. Abdullayev, H. Sh., Usmonov, M. M. (2022). Gaz qonunlari mavzusida namoyishli tajribalarning amaliy ahamiyat va metodlari. Pedagogical sciences and teaching methods, 21-24.
8. Суяров, К. Т., Маликов, К. Х. (2021). Применение современных учебных приборов-заяог эффективности в обучении физике. Экономика и социум, 4 (83), 1211-121